

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 12, Desember 2024, P. 667-678
Licensed By Cc By-Sa 4.0
E-ISSN: 2986-6340
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14565991>

Pengaruh Kualitas Produk, Kepercayaan Konsumen, dan Kepuasan Pelanggan terhadap Keputusan Pembelian Produk Yamaha

Alan Setiawan¹, Michael Abed Nego Harianja², Steven Keane³, Amal Vieri⁴

^{1,2,3,4}Universitas Katolik Musi Charitas, Fakultas Manajemen dan Akuntansi, Prodi Manajemen.

Email penulis: alansetiawan1894@gmail.com, Michaelabed005@gmail.com, Amalvieri123@gmail.com, Stevenkeane5@gmail.com

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas produk, kepercayaan konsumen, dan kepuasan pelanggan terhadap keputusan pembelian produk Yamaha. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei dengan pengambilan sampel responden yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas produk memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian, di mana peningkatan kualitas produk dapat menarik minat konsumen dan meningkatkan frekuensi pembelian. Selain itu, kepercayaan konsumen juga berkontribusi secara signifikan terhadap keputusan pembelian, yang dapat ditingkatkan melalui transparansi informasi mengenai spesifikasi produk dan layanan purna jual. Kepuasan pelanggan terbukti berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian, di mana pelanggan yang merasa dihargai cenderung lebih loyal. Penelitian ini menyarankan agar perusahaan Yamaha terus meningkatkan kualitas produk dan membangun hubungan yang baik dengan pelanggan untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas.

Kata Kunci: Kualitas Produk, Kepercayaan Konsumen, Kepuasan Pelanggan, Keputusan Pembelian

Abstract

This study aims to analyze the influence of product quality, consumer trust, and customer satisfaction on purchasing decisions for Yamaha products. The method used in this study is a survey with relevant respondent sampling. The results of the study indicate that product quality has a significant influence on purchasing decisions, where improving product quality can attract consumer interest and increase purchase frequency. In addition, consumer trust also contributes significantly to purchasing decisions, which can be improved through transparency of information regarding product specifications and after-sales services. Customer satisfaction has been shown to have a positive effect on purchasing decisions, where customers who feel appreciated tend to be more loyal. This study suggests that Yamaha companies continue to improve product quality and build good relationships with customers to increase satisfaction and loyalty.

Keywords: *Product Quality, Consumer Trust, Customer Satisfaction, Purchasing Decisions*

Article Info

Received date: 27 November 2024

Revised date: 15 December 2024

Accepted date: 23 December 2024

PENDAHULUAN

Dalam persaingan yang semakin ketat, pemasar harus memiliki keterampilan untuk meningkatkan efisiensi perusahaan agar mampu bersaing di pasar. Perusahaan perlu memahami secara mendalam kebutuhan, keinginan, dan harapan pelanggan. Dengan pemahaman ini, perusahaan akan lebih mudah merumuskan strategi pemasaran yang dapat menciptakan kepuasan pelanggan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa perusahaan mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam perencanaan pemasaran yang efektif.

Ketika konsumen merasa bahwa produk tidak memenuhi ekspektasi mereka, kekecewaan cenderung muncul. Ini menunjukkan bahwa kepuasan pelanggan terhadap suatu produk membuat mereka lebih sulit berpaling ke produk lain. Pelanggan yang puas biasanya akan melakukan pembelian ulang dan tidak mudah tertarik pada produk pesaing. Kualitas produk merupakan faktor utama yang menentukan tingkat kepuasan pelanggan.

Kepercayaan konsumen menjadi indikator penting yang mencerminkan keyakinan mereka terhadap keseriusan, kemampuan, dan integritas perusahaan serta produk yang ditawarkan. Memahami kepercayaan ini merupakan kunci utama dalam menciptakan kepuasan pelanggan. Jika konsumen tidak mempercayai perusahaan, mereka tidak akan melakukan pembelian. Sebaliknya, jika

kepercayaan konsumen tinggi, mereka akan terus kembali dan melakukan pembelian ulang terhadap produk perusahaan.

Kualitas layanan merupakan persepsi konsumen tentang seberapa baik layanan yang diberikan dan sejauh mana layanan tersebut dapat memenuhi harapan mereka. Selain itu, kualitas layanan juga menjadi faktor penting dalam menentukan kepuasan pelanggan. Layanan yang baik, seperti keramahan, senyuman, serta keterampilan dan keandalan dalam memberikan layanan, dapat berpengaruh positif terhadap keinginan dan keputusan pembelian konsumen (Enre et al. 2020).

Penelitian ini berangkat dari adanya celah penelitian (research gap) yang ditemukan dalam studi-studi sebelumnya. Penelitian ini merujuk pada karya (Adolph 2016) kualitas produk dan kepercayaan konsumen yang berpengaruh positif terhadap kepuasan pembelian, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Ana Odelia Gultom and Eka Purnama Sari 2023) yang menunjukkan kualitas produk tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Ada juga penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Kristianto et al. 2022) yang menunjukkan kepuasan pelanggan berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. Ada juga penelitian yang dilakukan (Artino and Zakiah 2024), (Aghitsni and Busyra 2022) yang menunjukkan kualitas produk berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian.

Industri sepeda motor semakin kompetitif dengan banyak merek yang menawarkan berbagai pilihan model dan fitur menarik. Konsumen memilih lebih banyak opsi untuk memilih, sehingga Yamaha harus bekerja lebih keras untuk mempertahankan pangsa pasarnya. Persaingan pasar sepeda motor yang semakin ketat, sehingga membuat penjualan Yamaha mengalami penurunan.

Berikut gambar yang menunjukkan penurunan penjualan sepeda motor Yamaha

Gambar 1. Berita Penurunan Penjualan Sepeda Motor Yamaha

Penjualan Motor Baru di Indonesia Turun, Yamaha Yakin Capai Target

Muhammad Fadli Ramadan • Jumat, 27 September 2024 - 20:41 WIB

Sumber: (penjualan-motor-baru-di-indonesia-turun-yamaha-yakin-capai-target-1727442552 @ otomotif.sindonews.com n.d.)

Berdasarkan gambar 1, Asosiasi Industri Sepeda motor Indonesia (AISI) merilis penjualan sepeda motor secara wholesales atau distribusi dari pabrik ke dealer selama Agustus 2024 mencapai 573.866 unit. Angka ini turun 4,1 persen dibanding bulan sebelumnya yang membukukan 598.901 unit. Selama delapan bulan tahun ini, penjualan sepeda motor secara domestik sebesar 4.343.781 unit. Masih ada empat bulan lagi untuk mencapai target penjualan sebesar 6,2 juta unit seperti tahun lalu yang mencapai 6.236.992 unit.

Manager Public Relations PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) Rifki Maulana mengatakan tetap optimistis dengan target yang dicanangkan AISI. Menurutnya, masih ada beberapa bulan lagi untuk mencapai angka tersebut. Keputusan pembelian merupakan aspek penting yang harus diperhatikan, karena akan menjadi faktor penentu bagi perusahaan dalam menyusun strategi pemasaran. Keputusan pembelian adalah tahap dalam proses pengambilan keputusan di mana konsumen memutuskan untuk membeli produk yang disukainya (Kotler dan Armstrong 2012, hlm. 154). Menurut Kotler dan Keller (2012, hlm. 166-172), proses pembelian suatu produk terdiri dari lima tahap, yaitu pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan perilaku pasca pembelian.

TINJAUAN LITERATUR

Kualitas produk

Kualitas produk mengacu pada kemampuan produk untuk memenuhi kebutuhan konsumen melalui kinerja yang baik, daya tahan, keandalan, akurasi, kemudahan penggunaan, dan pemeliharaan. Kualitas ini melibatkan komponen seperti bahan baku unggulan dan kandungan produk. Beberapa indikator utama mencakup performa, estetika, fitur tambahan, dan persepsi kualitas, yang semuanya menunjukkan seberapa baik produk tersebut memenuhi harapan dan kebutuhan konsumen.

Menurut (Marlina Leni 2020) kualitas produk adalah segala sesuatu yang dapat kita tawarkan oleh produsen yang untuk diperhatikan, dapat digunakan, dibeli dan juga dapat dikonsumsi oleh konsumen maupun produsen sesuai dengan kebutuhan konsumen tertentu. Berdasarkan beberapa pengertian yang telah diuraikan di atas maka dapat disimpulkan bahwa kualitas produk merupakan suatu totalitas yang memiliki karakteristik dari produk atau jasa yang dapat menunjukkan sebuah ukuran yang melihat seberapa tinggi tingkat kepercayaan konsumen terhadap produk atau jasa yang mereka gunakan serta berapa lama kepercayaan itu dapat bertahan.

Untuk menentukan dimensi kualitas produk, dapat melalui delapan dimensi sebagai berikut:

1. Performance, hal ini berkaitan dengan aspek fungsional suatu barang dan merupakan karakteristik utama yang dipertimbangkan pelanggan dalam membeli barang tersebut.
2. Features, yaitu aspek performansi yang berguna untuk menambah fungsi dasar, berkaitan dengan pilihan-pilihan produk dan pengembangannya.
3. Reliability, hal yang berkaitan dengan probabilitas atau kemungkinan suatu barang berhasil menjalankan fungsinya setiap kali digunakan dalam periode waktu tertentu dan dalam kondisi tertentu pula.
4. Conformance, hal ini berkaitan dengan tingkat kesesuaian terhadap spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan keinginan pelanggan.
5. Durability yaitu suatu refleksi umur ekonomis berupa ukuran daya tahan atau masa pakai barang.
6. Serviceability, yaitu karakteristik yang berkaitan dengan kecepatan, kompetensi, kemudahan, dan akurasi dalam memberikan layanan untuk perbaikan barang
7. Aesthetics, merupakan karakteristik yang bersifat subyektif mengenai nilai-nilai estetika yang berkaitan dengan pertimbangan pribadi dan refleksi dari preferensi individual.
8. Perceived quality, konsumen tidak selalu memiliki informasi yang lengkap mengenai atribut-atribut produk. Namun demikian biasanya konsumen memiliki informasi tentang produk secara tidak langsung

Kepercayaan konsumen

Kepercayaan konsumen ialah harapan baik konsumen pada produsen atas kemampuan dalam memberikan hasil produk yang memberikan kepuasan untuk konsumen.

Adapun faktor yang berpengaruh dengan kepercayaan konsumen antara lain:

1. Reputasi Perusahaan

Suatu hal yang dapat menyebabkan konsumen mempercayai jika perusahaan bisa memberi produk dan jasa yang baik untuk memenuhi keinginan dan kebutuhannya. Sebab konsumen akan menilai dan review reputasi suatu perusahaan toko online berdasarkan seberapa peduli dan jujur situs toko online tersebut kepada konsumennya apakah bagus atau buruk.

2. Online Customer Review

Sebuah faktor utama yang menjadi perhatian pembeli sehingga bisa berpengaruh dengan kepercayaan untuk melakukan belanja online (Mulyati and Gesitera 2020). Online customer review bisa sebagai alat advertensi yang jitu pada komunikasi pemasaran. maka hal ini dinamakan alat yang amat berarti untuk melakukan belanja online bila ulasan baik pada suatu produknya.

3. Online Customer Rating

Online customer rating juga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen (Mulyati and Gesitera 2020). Ini diartikan menjadi penilaian dari pengguna pada pengalamannya pembeli yang berpedoman kepada kondisi emosional dan psikologis yang dilakukan ketika berkomunikasi pada produk dan jasa (Harli, Mutasowifin, and Andrianto 2021).

Terdapat dua faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepercayaan konsumen ialah:

1. Perceived web vendor reputation Reputasi ialah sesuatu atribut berdasarkan informasi dari penjual atau sumber lain. Sebab pembeli tidak mempunyai pengalaman pribadi bersama penjualnya, dari

mulut ke mulut juga dijadikan kunci minat pembeli. Oleh karena itu, reputasi bisa berperan utama dalam membentuk kepercayaan pembeli pada penjualnya.

2. Perceived web site quality (Kualitas situs web yang dirasakan). Hal ini khususnya bagaimana toko virtual memandang kualitas situs. Kesan pertama yang terbentuk dapat dipengaruhi oleh tampilan toko virtual. Sebab pembeli bisa merasakan kepercayaan dan nyaman dalam membeli ketika situs web terlihat profesional dan membuat mereka merasa nyaman.

Kepuasan pelanggan

Secara umum, kepuasan pelanggan adalah perasaan senang atau kecewa yang timbul setelah pelanggan membandingkan kinerja produk yang dirasakan dengan ekspektasi mereka. Jika kinerja produk tidak memenuhi harapan, pelanggan akan merasa tidak puas, jika sesuai pelanggan akan merasa puas dan jika kinerja melebihi harapan, mereka akan sangat puas.

Faktor-faktor pendorong kepuasan kepada pelanggan yaitu:

- a. Kualitas Produk Pelanggan akan merasa puas setelah membeli dan menggunakan produk tersebut yang memiliki kualitas produk baik.
- b. Harga Biasanya harga murah adalah sumber kepuasan yang penting. Akan tetapi biasanya faktor harga bukan menjadi jaminan suatu produk memiliki kualitas yang baik.
- c. Kualitas Jasa Pelanggan merasa puas apabila mereka memperoleh jasa yang baik atau sesuai dengan yang diharapkan dari pegawai maupun karyawan perusahaan.
- d. Emotional factor Kepuasannya bukan karena kualitas produk, tetapi harga diri atau nilai sosial yang menjadikan pelanggan puas terhadap merek produk tertentu.
- e. Biaya atau kemudahan untuk mendapatkan produk atau jasa Kenyamanan dan efisien dalam mendapatkan suatu produk atau jasa serta mudah mendapatkan jasa produk memberikan nilai tersendiri bagi kepuasan pelanggan.

Selain itu, kepuasan pelanggan juga sangat tergantung pada persepsi dan ekspektasi pelanggan, maka sebagai pemasok produk perlu mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhinya. Ada 4 faktor yang mempengaruhi harapan pelanggan yaitu:

- a. Kebutuhan dan keinginan yang berkaitan dengan hal-hal yang dirasakan pelanggan ketika pelanggan sedang mencoba melakukan transaksi dengan produsen/pemasok produk (perusahaan). Jika pada saat itu kebutuhan dan keinginannya besar, harapan atau ekspektasi pelanggan akan tinggi, demikian pula sebaliknya.
- b. Pengalaman masa lalu ketika mengonsumsi produk dari suatu perusahaan maupun pesaing-pesaingnya.
- c. Pengalaman dari teman-teman, dimana mereka akan menceritakan kualitas produk yang akan dibeli oleh pelanggan itu. Hal ini jelas mempengaruhi persepsi pelanggan terutama produk-produk yang dirasakan berisiko tinggi.
- d. Komunikasi melalui iklan dan pemasaran juga mempengaruhi persepsi pelanggan.

Pengujian hipotesis

Kualitas Produk

Kualitas produk memainkan peran penting dalam mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Produk dengan kualitas yang baik cenderung meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap merek, karena mereka lebih memilih produk yang terbukti memiliki standar kualitas yang konsisten dan dapat diandalkan. Kepuasan yang diperoleh dari produk berkualitas tinggi sering kali mendorong konsumen untuk membeli lagi atau merekomendasikan produk tersebut kepada orang lain. Selain itu, kualitas produk memengaruhi bagaimana konsumen memandang nilai dari produk tersebut. Produk dengan kualitas yang lebih baik dianggap menawarkan lebih banyak manfaat dibandingkan dengan produk berkualitas rendah yang bisa membuat konsumen merasa kurang puas. Kualitas yang tinggi juga dapat membangun loyalitas merek, karena konsumen yang puas lebih cenderung terus memilih merek yang sama. Di sisi lain, kualitas yang baik membantu menciptakan citra positif bagi merek, yang berperan dalam meningkatkan daya saing di pasar. Produk yang memiliki kualitas unggul, baik dari desain hingga fungsionalitas, juga sering memicu keputusan pembelian impulsif, karena konsumen merasa yakin bahwa mereka mendapatkan produk yang sesuai dengan harapan. Kualitas yang baik juga memengaruhi pengalaman pasca pembelian, di mana produk yang tahan lama dan berkinerja baik dapat memperkuat kepuasan konsumen dan mendukung keputusan pembelian di masa mendatang. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Ariella 2018).

Yang menunjukkan bahwa kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Berdasarkan uraian di atas maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Kualitas Produk berpengaruh positif terhadap Keputusan Pembelian

Kepercayaan konsumen

Kepercayaan konsumen memiliki pengaruh besar terhadap keputusan pembelian. Ketika konsumen merasa percaya pada suatu produk atau merek, mereka lebih cenderung untuk melakukan pembelian dan melakukan pembelian ulang di masa depan. Kepercayaan ini biasanya terbentuk dari pengalaman positif sebelumnya, reputasi merek, dan keyakinan bahwa produk atau layanan tersebut akan memenuhi harapan konsumen. Faktor utama yang membangun kepercayaan adalah transparansi serta konsistensi dalam kualitas produk, pelayanan, dan komunikasi yang diberikan oleh merek. Jika merek dapat mempertahankan kualitas yang dapat diandalkan, konsumen akan merasa lebih yakin untuk membeli, meskipun dengan harga yang sedikit lebih tinggi. Kepercayaan juga berhubungan erat dengan persepsi konsumen terhadap produk tersebut dalam pembelian. Semakin besar tingkat kepercayaan konsumen terhadap suatu produk maka semakin tinggi kemungkinan seorang konsumen membeli produk yang mereka butuhkan tersebut keyakinan mereka tersebut. Artinya, ketika konsumen merasa yakin kepada produk tersebut, mereka tidak akan dirugikan karena akan lebih mudah untuk membuat keputusan pembelian. Yang berarti mereka tidak hanya melakukan pembelian berulang, tetapi juga merekomendasikan produk tersebut kepada orang lain. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Karim, Wolok, and Lesmana Radji 2020) dan (Anjani and Wimba 2021). Yang menunjukkan bahwa kepercayaan konsumen berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Berdasarkan uraian di atas maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂: Kepercayaan Konsumen berpengaruh positif terhadap Keputusan Pembelian

Kepuasan Pelanggan

Kepuasan pelanggan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian, baik pada saat pembelian pertama maupun pembelian ulang. Ketika pelanggan merasa puas dengan produk atau layanan yang mereka terima, mereka lebih cenderung untuk melakukan keputusan pembelian terhadap produk tersebut. Kepuasan ini biasanya berasal dari pengalaman positif yang dirasakan selama proses pembelian. Pelanggan yang puas akan lebih percaya diri untuk memilih produk atau merek yang sama, karena mereka merasa bahwa produk tersebut memenuhi harapan atau bahkan melebihi ekspektasi mereka. Ketika konsumen merasa puas dengan pengalaman mereka sebelumnya, mereka merasa lebih yakin bahwa keputusan pembelian mereka akan membuahkan hasil yang positif. Oleh karena itu, merek atau perusahaan yang mampu memberikan pengalaman yang memuaskan akan lebih berhasil dalam mempertahankan pelanggan dan meningkatkan peluang pembelian di masa mendatang. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Hidayat 2015), (Ghozali 2011). Yang menunjukkan bahwa kepuasan pelanggan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Berdasarkan uraian di atas maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃: Kepuasan Pelanggan berpengaruh positif terhadap Keputusan Pembelian

METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer. Data primer telah dipilih sebagai sumber data utama pada penelitian ini yang mana sumbernya dari penggunaan kuesioner sebagai instrumen penghimpunan informasi. Dalam penelitian ini dikarenakan jumlah populasi tidak diketahui sehingga tidak memungkinkan untuk menggunakan sampel, maka diambil jumlah sampel sekitar 104 responden yang rata-rata berada di kota Palembang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner (angket). Dengan pilihan jawaban yang di beri skor pada masing-masing variabel yaitu sangat tidak setuju (1), tidak setuju (2), netral (3), Setuju (4), sangat setuju (5). Pengolahan data penelitian ini menggunakan aplikasi SPSS untuk melakukan uji regresi linier berganda, uji asumsi klasik, uji validitas dan uji reliabilitas. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh variabel Kualitas Produk, variabel Kepercayaan Konsumen dan variabel Kepuasan Pelanggan terhadap Keputusan Pembelian Produk Yamaha.

HASIL**Uji Validitas**

Hasil uji validitas dapat dilihat pada Tabel 2 yang menjelaskan bahwa Corrected Item Total Correlation bisa dilihat lebih besar r-tabel yang artinya kualitas produk(X1), kepercayaan konsumen(X2), kepuasan pelanggan(X3) dan keputusan pembelian(Y) dengan output SPSS yaitu Valid. Maka pernyataan tersebut dinyatakan valid

Tabel 2

Variabel	Pernyataan	Corrected Item-Total Correlation	r-table (5%)	Description
Kualitas Produk	X1.1	0.906	0.196	VALID
	X1.2	0.887	0.196	VALID
	X1.3	0.875	0.196	VALID
	X1.4	0.852	0.196	VALID
	X1.5	0.893	0.196	VALID
Kepercayaan Konsumen	X2.1	0.885	0.196	VALID
	X2.2	0.863	0.196	VALID
	X2.3	0.869	0.196	VALID
	X2.4	0.893	0.196	VALID
	X2.5	0.881	0.196	VALID
Kepuasan Pelanggan	X3.1	0.884	0.196	VALID
	X3.2	0.923	0.196	VALID
	X3.3	0.906	0.196	VALID
	X3.4	0.915	0.196	VALID
	X3.5	0.869	0.196	VALID
Keputusan Pembelian	Y1	0.759	0.196	VALID
	Y1	0.814	0.196	VALID
	Y1	0.827	0.196	VALID
	Y1	0.707	0.196	VALID
	Y1	0.735	0.196	VALID

Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2024

Uji Reliabilitas

Variabel yang dianggap reliabel jika nilai variabel tersebut lebih besar dari $>0,600$ jika lebih kecil maka variabel yang diteliti tidak bisa dikatakan reliabel karena $<0,600$. Hasil dari pengujian reliabilitas pada variabel penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 3

Variabel	<i>Cornbach's-Alpha</i>	<i>Cornbach's-Alpha Standard</i>	Keterangan
Kualitas Produk (X1)	0.929	0.800	Reliabel
Kepercayaan Konsumen (X2)	0.926	0.800	Reliabel

Kepuasan Pelanggan(X3)	0.941	0.800	Reliabel
Keputusan Pembelian (Y)	0.828	0.800	Reliabel

Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2024

Berdasarkan Tabel 3 dapat dilihat dari Cornbach'- Alpha dari variable kualitas produk, kepercayaan konsumen, kepuasasn konsumen dan keputusan pembelian menunjukkan hasil yang lebih dari 0.800 maka dapat dikatakan hasil dari pengujian data reliable.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Untuk mengetahui apakah suatu data terdistribusi secara normal atau tidak, dapat dilakukan dengan pengujian normalitas menggunakan one sample kolmogorov-smirnov test pada residual persamaan dengan kriteria pengujian jika probability value $> 0,05$ maka data terdistribusi normal dan jika probability value $< 0,05$ maka data terdistribusi tidak normal.

Tabel 4

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	
Test Statistic	0,59
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c	0.200

Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2024

Berdasarkan tabel 4 dapat diketahui bahwa signifikansi 0,200 ($0,200 > 0,05$) yaitu dengan hasil lebih dari 0,05 yang berarti data residu terdistribusi normal sehingga layak untuk digunakan.

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah pada suatu model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independent (Ghozali, 2016)

Syaratnya:

- Jika nilai **Tolerance** lebih besar dari atau ≥ 0.10 dapat diartikan bahwa tidak terjadi Multikolinieritas
- Jika nilai **Variance Infation Factor (VIF)** dibawah ≤ 10.00 dapat diartikan bahwa tidak terjadi Multikolinieritas.

Tabel 5

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	6,746	1,298		5,197	0,001		
	TOTAL_X1	0,243	0,037	0,437	6,600	0,001	0,984	1,017
	TOTAL_X2	0,242	0,037	0,431	6,511	0,001	0,984	1,016
	TOTAL_X3	0,228	0,035	0,426	6,485	0,001	0,997	1,003

a. Dependent Variable: TOTAL_Y

Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2024

Berdasarkan tabel 5 di simpulkan bahwa:

Nilai Tolerance total X1 $0,984 \geq 0,100$ total X2 $0,984 \geq 0,100$ dan total X3 $0,997 \geq 0,100$

Nilai VIF total X1 $1,017 \leq 10,00$ total X2 $1,016 \leq 10,00$ dan total X3 $1,003 \leq 10,00$

Maka tidak terjadi Multikolinieritas.

Uji heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji model regresi jika terjadi kesamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain.

Tabel 6

Variabel	Signifikasi
Kualitas Produk (X1)	0,426
Kepercayaan Konsumen (X2)	0,991
Kepuasan Pelanggan (X3)	0,024

Keterangan : Y= Absolute Residual

Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2024

Berdasarkan tabel 6, menunjukkan bahwa Kualitas Produk (X1) terpenuhi, Kepercayaan konsumen (X2) terpenuhi, kepuasan pelanggan(X3) terpenuhi. Dapat dikatakan suatu variabel terpenuhi apabila nilai signifikansi diatas 0,01 dan variabel dikatakan tidak terpenuhi apabila nilai signifikansi dibawah 0,01.

Uji Signifikansi (Uji T)

Uji t adalah salah satu metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis tentang rata-rata suatu populasi. Uji ini menentukan apakah ada perbedaan signifikan antara rata-rata dari dua kelompok atau apakah rata-rata suatu sampel berbeda dari nilai tertentu.

Tabel 7

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6,746	1,298		5,197	0,001
	Kualitas Produk (X1)	0,243	0,037	0,437	6,600	0,001
	Kepercayaan Konsumen (X2)	0,242	0,037	0,431	6,511	0,001
	Kepuasan Pelanggan(X3)	0,228	0,035	0,426	6,485	0,001

a Dependent Variable:
TOTAL_Y

Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2024

Berdasarkan tabel 7 menjelaskan bahwa nilai signifikansi untuk semua variabel independen (Kualitas Produk (X1), Kepercayaan Konsumen (X2), Kepuasan Pelanggan (X3) adalah 0,001, yang mana $< 0,05$. Jadi dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen secara signifikan berpengaruh terhadap variabel dependen (total Y), jadi berdasarkan uji signifikansi (uji T) pada tabel 7 dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima.

Uji Signifikansi (Uji F)

Uji F adalah metode statistik yang digunakan untuk menguji perbandingan variansi antara dua atau lebih kelompok. Uji ini sering digunakan untuk menentukan apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara beberapa kelompok dalam analisis variansi (ANOVA). Model pengujian data dan hipotesis yang diajukan dengan kriteria jika $\text{sig} < 0,05$ maka model penelitian layak digunakan sebaliknya jika $\text{sig} > 0,05$ maka model penelitian tidak layak untuk digunakan. Berikut hasil penelitian uji f:

Tabel 8

ANOVA

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
-------	----------------	----	-------------	---	------

1	Regression	178,856	3	59,619	44,427	0,001
	Residual	132,853	99	1,342		
	Total	311,709	102			

a. Dependent Variable: TOTAL_Y

b. Predictors: (Constant), TOTAL_X3, TOTAL_X2, TOTAL_X1

Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2024

Berdasarkan hasil pada tabel 8, maka didapat kan hasil F hitung sebesar 44,427. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model penelitian ini dapat digunakan untuk dilakukan pengujian lebih lanjut. Sedangkan jika dilihat dari nilai sig hitung adalah 0,001 yaitu $< 0,05$ yang berarti hal ini menunjukkan bahwa variabel kualitas produk, kepercayaan konsumen dan kepuasan pelanggan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Keputusan pembelian.

Uji Koefisien Determinasi (R-Square)

Pengujian R Square atau koefisien determinasi digunakan untuk mnegetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen

Tabel 9

Model Summary

Model	R	R Suare	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,757	0,574	0,561	1,158

a. Predictors: (Constant), TOTAL_X3, TOTAL_X2, TOTAL_X1

b. Dependent Variable: TOTAL_Y

Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2024

Berdasarkan tabel 9, diketahui nilai adjusted r square sebesar 0,561 atau sama dengan 56,1%. Angka tersebut mengandung arti bahwa kualitas produk, kepuasan pelanggan dan kepercayaan konsumen berpengaruh terhadap keputusan pembelian sebesar 56,1%. Sedangkan sisa nya (100% - 56,1% = 43,9%) dipengaruhi oleh variabel lain di luar model regresi ini.

PEMBAHASAN

Pengaruh Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian

Kualitas produk memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian, karena menjadi salah satu faktor utama yang dipertimbangkan konsumen, kualitas yang baik menciptakan persepsi nilai yang positif, di mana konsumen merasa bahwa produk tersebut layak atau bahkan melebihi harga yang dibayarkan. Dalam pasar yang kompetitif, kualitas yang unggul menjadi pembeda utama, sehingga konsumen lebih memilih produk berdasarkan reputasi dan keandalan kualitasnya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Zano and Santoso 2019) yang mengatakan kualitas produk adalah variabel yang berpengaruh positif pada keputusan pembelian.

Pengaruh Kepercayaan Konsumen Terhadap Keputusan pembelian

Kepercayaan konsumen memainkan peran penting dalam memengaruhi keputusan pembelian, karena menjadi landasan utama bagi konsumen dalam memilih produk atau jasa. Ketika konsumen memiliki keyakinan terhadap suatu merek atau perusahaan, mereka cenderung merasa bahwa produk yang ditawarkan dapat memenuhi kebutuhan serta ekspektasi mereka. Hal ini juga membantu mengurangi keraguan dan risiko yang mungkin muncul selama proses pembelian, sehingga konsumen lebih mudah memutuskan untuk membeli. Lebih jauh lagi, kepercayaan yang kuat dapat meningkatkan loyalitas pelanggan, yang tidak hanya mendorong pembelian berulang, tetapi juga membuat konsumen merekomendasikan produk tersebut kepada orang lain. Dalam jangka panjang, kepercayaan ini menjadi elemen kunci untuk keberhasilan dan kelangsungan bisnis. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang di lakukan oleh (Bilondatu 2013) yang mengatakan bahwa variabel kepercayaan konsumen berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Sedangkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Artino and Zakiah 2024) yang mengatakan bahwa variabel kepercayaan konsumen berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap keputusan pembelian.

Pengaruh Kepuasan Pelanggan Terhadap Keputusan Pembelian

Kepuasan pelanggan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian, karena

Ketika pelanggan merasa puas dengan produk atau layanan yang mereka terima, mereka lebih percaya diri dalam membuat keputusan pembelian di masa depan. Selain itu, kepuasan pelanggan dapat meningkatkan rekomendasi dari mulut ke mulut, yang berpotensi menarik lebih banyak konsumen baru. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Kristianto et al. 2022) yang mengatakan kepuasan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Sedangkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Nadhifah 2021) yang mengatakan bahwa variabel kepuasan pelanggan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap keputusan pembelian.

IMPLIKASI

1. **Peningkatan Kualitas Produk:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas produk memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Oleh karena itu, perusahaan Yamaha perlu terus berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan kualitas produk mereka. Hal ini tidak hanya akan menarik lebih banyak konsumen, tetapi juga meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan.
2. **Transparansi dan Komunikasi:** Kepercayaan konsumen yang tinggi berkontribusi pada keputusan pembelian. Perusahaan harus memastikan bahwa informasi mengenai produk, harga, garansi, dan layanan purna jual disampaikan secara jelas dan akurat. Transparansi dalam komunikasi dapat membangun kepercayaan yang lebih besar di antara konsumen, yang pada gilirannya dapat meningkatkan penjualan.
3. **Pengalaman Pelanggan yang Memuaskan:** Kepuasan pelanggan yang tinggi berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. Oleh karena itu, perusahaan disarankan untuk menciptakan pengalaman pelanggan yang menyenangkan, baik selama proses pembelian maupun setelahnya. Menyelenggarakan acara komunitas atau memberikan diskon khusus kepada pelanggan setia dapat meningkatkan rasa dihargai dan kepuasan pelanggan.
4. **Strategi Pemasaran yang Efektif:** Mengingat persaingan yang ketat di industri sepeda motor, Yamaha perlu mengembangkan strategi pemasaran yang efektif yang menekankan pada kualitas produk dan kepercayaan konsumen. Iklan yang menyoroti keunggulan produk dan testimoni positif dari pelanggan dapat membantu menarik perhatian konsumen baru.
5. **Penelitian Lanjutan:** Penelitian ini juga menyarankan agar penelitian lebih lanjut dilakukan dengan memperluas jangkauan responden dan menambahkan variabel lain yang mungkin mempengaruhi keputusan pembelian, seperti citra merek, harga, dan promosi. Hal ini akan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian di pasar sepeda motor.

SIMPULAN

1. Dari hasil penelitian secara parsial variabel “kualitas produk” memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian produk Yamaha.
2. Dari hasil penelitian secara parsial variabel “kepercayaan konsumen” juga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian produk Yamaha.
3. Dari hasil penelitian secara parsial variabel “kepuasan pelanggan” juga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian produk Yamaha.

KETERBATASAN

1. Hanya menggunakan 103 responden yang menggunakan produk Yamaha, dan masih belum menggambarkan seluruh konsumen yang menggunakan produk Yamaha.
2. Dari adjusted r square diketahui bahwa pengaruh kualitas produk, kepercayaan konsumen dan kepuasan pelanggan terhadap keputusan pembelian adalah sebesar 56,1%. Artinya masih ada 43,9 variabel lain yang mempengaruhi penelitian ini.

SARAN

1. Memperbanyak sampel dengan memperluas jangkauan responden. Menambah variabel lain yang berpengaruh terhadap keputusan pembelian sehingga model penelitian menjadi lebih baik seperti: penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Muhtarom, Syairozi, and Rismayati 2022) yang menambahkan variabel citra merek, harga dan promosi terhadap keputusan pembelian.

2. Berdasarkan hasil penelitian, kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian produk yamaha. Oleh karena itu, perusahaan Yamaha diharapkan untuk terus meningkatkan kualitas produk, agar awet dan jangka waktu penggunaannya juga tahan lama. Dengan meningkatkan kualitas produk, yamaha tentunya dapat menarik hati konsumen dan meningkatkan pembelian. Berdasarkan penelitian, kepercayaan konsumen berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian produk yamaha. Salah satu cara meningkatkan kepercayaan konsumen dengan memberikan informasi secara transparan, di mana yamaha harus memberikan informasi yang jelas dan akurat terkait spesifikasi produk, harga, garansi, dan layanan purna jual. Berdasarkan penelitian, kepuasan pelanggan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian produk yamaha. Dengan cara menyelenggarakan acara komunitas yang memperkuat hubungan dengan pelanggan atau memberikan diskon khusus kepada pelanggan setia, karena pelanggan yang merasa dihargai cenderung lebih puas dan loyal terhadap produk. Perusahaan yamaha diharapkan dapat terus melakukan inovasi terbaru agar meningkatkan keputusan pembelian konsumen.

REFERENSI

- Adolph, Ralph. 2016. “*濟無*No Title No Title No Title.” : 1–23.
- Aghitsni, Wanda Intan, and Nur Busyra. 2022. “Pengaruh Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Kendaraan Bermotor Di Kota Bogor.” *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)* 6(3): 38–51. doi:10.31955/mea.v6i3.2271.
- Ana Odellia Gultom, and Eka Purnama Sari. 2023. “Analisis Pengaruh Kualitas Produk, Harga, Citra Merek Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Pembelian Sepeda Motor Yamaha (Studi Kasus Pada PT. SJKM Titipapan).” *Digital Bisnis: Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen dan E-Commerce* 2(1): 112–29. doi:10.30640/digital.v2i1.645.
- Anjani, Kd Puspita Dwi, and I Gusti Ayu Wimba. 2021. “Pengaruh Kepercayaan Konsumen Dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Pada Pt.Warisan Eurindo Di Dalung, Kerobokan, Kedonganan.” *Widya Amrita* 1(1): 115–25. doi:10.32795/widyaamrita.v1i1.1155.
- Ariella, Rizqullah Irfan. 2018. “Pengaruh Kualitas Produk, Harga Produk Dan Desain Produk Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Mazelnid.” *PERFORMA: Jurnal Manajemen dan Start-Up Bisnis* 3(2): 215–21.
- Artino, A, and R Zakiah. 2024. “3 1,3 2.” 10(4): 425–40.
- Bilondatu, Machrani. 2013. “Motivasi, Persepsi, Dan Kepercayaan Pengaruhnya Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Pada Sepeda Motor Yamaha Di Minahasa.” *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 1(3): 710–20.
- Enre, Ambo Enre, Debora Hutagalung, Henri Abdiel Simbolon, and Marcella Theresia Ong. 2020. “Pengaruh Harga Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Pembelian CV Obor Pematangsiantar.” *Owner* 4(1). doi:10.33395/owner.v4i1.173.
- Ghozali, Imam. 2011. 53 *Journal of Chemical Information and Modeling Pengaruh Kualitas Produk, Harga, Dan Kepuasan Konsumen Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen UD. Rizky Barokah Di Balongbendo.*
- Harli, Izzatul Islami, Ali Mutasowifin, and M. Syaefudin Andrianto. 2021. “Pengaruh Online Consumer Review Dan Rating Terhadap Minat Beli Produk Kesehatan Pada E-Marketplace Shopee Selama Masa Pandemi COVID-19.” *INOBISS: Jurnal Inovasi Bisnis dan Manajemen Indonesia* 4(4): 558–72. doi:10.31842/journalinobis.v4i4.205.
- Hidayat, Rahmat. 2015. “Terhadap Keputusan Pembelian Lampu Philips (Studi Kasus Pada.” *Ecodemia* 3(1): 305–10.
- Karim, Ruslin, Tineke Wolok, and Djoko Lesmana Radji. 2020. “Pengaruh Kepercayaan Konsumen Terhadap Keputusan Pembelian Online Di Kalangan Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo.” *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis* 3(2): 5–24.
- Kristianto, Faliyo, Thomas Sumarsan Goh, Wily Julitawaty, and Syawaluddin Syawaluddin. 2022. “Pengaruh Kepuasan Konsumen Dan Citra Merek Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Sepeda Motor Merek Yamaha PT. Alfa Scorpii Cabang Bilal Medan.” *J-MAS (Jurnal Manajemen dan Sains)* 7(2): 1201. doi:10.33087/jmas.v7i2.545.
- Marlina Leni, Dkk. 2020. “Sistem Pembayaran Elektronik.” *Widina bhakti Persada Bandung*: 30.
- Muhtarom, Abid, Muhamad Imam Syairozi, and Reva Desy Rismayati. 2022. “Analisis Citra Merek,

- Harga, Kualitas Produk Dan Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Dimediasi Minat Beli.”
Derivatif: Jurnal Manajemen 16(1): 36–47.
<https://fe.ummetro.ac.id/ejournal/index.php/JM/article/view/749>.
- Mulyati, Yofina, and Grace Gesitera. 2020. “Pengaruh Online Customer Review Terhadap Purchase Intention Dengan Trust Sebagai Intervening Pada Toko Online Bukalapak Di Kota Padang.”
Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, dan Entrepreneurship 9(2): 173.
 doi:10.30588/jmp.v9i2.538.
- Nadhifah, N. 2021. “Analisis Pengaruh Promosi Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Pembelian Melalui Kepuasan Konsumen Sebagai Variabel Intervening Pada Pt Citra Kreasi”
Soetomo Business Review 2: 267–78.
<https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/sbr/article/view/3546/0%0Ahttps://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/sbr/article/download/3546/1497>.
- “Penjualan-Motor-Baru-Di-Indonesia-Turun-Yamaha-Yakin-Capai-Target-1727442552 @ Otomotif.Sindonews.Com.” <https://otomotif.sindonews.com/read/1463887/121/penjualan-motor-baru-di-indonesia-turun-yamaha-yakin-capai-target-1727442552>.
- Zano, Bobby Roy, and Thomas Santoso. 2019. “Analisis Pengaruh Kualitas Produk, Harga Dan Iklan Terhadap Keputusan Pembelian Sepeda Motor Yamaha.” *Agora* 7(1): 48–60.
<https://www.neliti.com/publications/287239/analisis-pengaruh-kualitas-produk-harga-dan-iklan-terhadap-keputusan-pembelian-s>.